

Validez diagnóstica de la ecografía en el síndrome del túnel carpiano

Elena Bueno-Gracia, María Haddad-Garay, José M. Tricás-Moreno, Pablo Fanlo-Mazas, Miguel Malo-Urriés, Elena Estébanez-de-Miguel, César Hidalgo-García, Alazne Ruiz de Escudero-Zapico

Introducción. La ecografía ha emergido como una herramienta diagnóstica alternativa de las neuropatías periféricas, como el síndrome del túnel carpiano (STC). Sin embargo, faltan datos sobre la validez diagnóstica de las diferentes mediciones ecográficas para la detección del STC en entornos clínicos.

Objetivo. Hallar la validez diagnóstica de las mediciones ecográficas del área de sección transversal del nervio mediano en la muñeca (AST-M) y de la *ratio* del área del nervio mediano entre la muñeca y el antebrazo (R-MA) en el diagnóstico del STC, utilizando como técnica de referencia el electroneurograma (ENG).

Pacientes y métodos. Se realizaron mediciones ecográficas en 59 sujetos (97 muñecas) referidos para someterse a un ENG por sospecha de STC. Los examinadores que realizaron la ecografía desconocían los resultados del ENG. Posteriormente, se calcularon los puntos de corte mediante curvas ROC para cada una de las mediciones (AST-M y R-MA) y se analizó su validez diagnóstica.

Resultados. Con un punto de corte de 9,15 mm², la medición AST-M obtuvo una sensibilidad del 75,81%, una especificidad del 74,29%, una *ratio* de probabilidad positiva de 2,95 y una *ratio* de probabilidad negativa de 0,33. Para la medición R-MA y un punto de corte de 1,56, los valores de sensibilidad, especificidad y *ratios* de probabilidad positiva y negativa fueron 70,97%, 71,43%, 2,48 y 0,4, respectivamente.

Conclusión. Tanto el AST-M como la R-MA parecen ser medidas útiles en el diagnóstico del STC tomando como prueba de referencia el ENG.

Palabras clave. Diagnóstico. Ecografía. Electroneurograma. Neuropatía. Síndrome del túnel carpiano. Validez diagnóstica.

Introducción

El síndrome del túnel carpiano (STC) se define como una neuropatía compresiva sintomática del nervio mediano en el túnel carpiano [1], delimitado por los huesos del carpo y el ligamento transversal del carpo. Es la neuropatía por atrapamiento más frecuente del cuerpo humano: constituye el 90% de todas las neuropatías por atrapamiento [2-5] y se estima que está presente en, aproximadamente, el 3,8% de la población en general [6]. Su prevalencia anual puede ascender hasta 276 casos por 100.000 [1], y la incidencia en la población general se sitúa entre el 0,1 y el 10% [7]. En relación con el sexo, tanto la incidencia como la prevalencia son más elevadas en el sexo femenino, en una proporción de 7 a 1 respecto al sexo masculino [8], y aunque el STC es una patología no dependiente de la edad, su punto de aparición se sitúa en los 50-59 años [1].

La presentación clínica del STC es altamente variable, lo que constituye un problema en su identificación y en la realización de un diagnóstico preciso [5,9-13]. Dentro de la alta variabilidad en la presen-

tación clínica, los síntomas referidos con mayor frecuencia por los pacientes son: dolor en la mano, hormigueo, dolor o entumecimiento en la distribución distal del nervio mediano (pulgares, índice, dedo medio y parte radial del dedo anular) o reducción de la fuerza de agarre y de la función de la mano afecta [14]. De forma general, el diagnóstico de STC se realiza basándose en los síntomas y signos clínicos del paciente, y se confirma a través de los estudios de conducción neural [15], considerados el método de referencia en la detección de la patología.

En los últimos años, la ecografía del sistema nervioso periférico ha emergido como una herramienta diagnóstica para el diagnóstico de las neuropatías por atrapamiento, entre ellas el STC [16-22]. La ecografía constituye un método simple y no invasivo para visualizar patologías nerviosas periféricas, por lo que su papel diagnóstico es prometedor. Son cada vez más numerosos los estudios que tratan de determinar las mediciones ecográficas más relevantes para el diagnóstico del STC y establecer los puntos de corte que permitan una identificación eficaz del STC [16-21]. La mayor parte de los estudios

Departamento de Fisiología y Enfermería (E. Bueno-Gracia, J.M. Tricás-Moreno, P. Fanlo-Mazas, M. Malo-Urriés, E. Estébanez-de-Miguel, C. Hidalgo-García, A. Ruiz de Escudero-Zapico); Universidad de Zaragoza. Servicio de Neurofisiología Clínica; Hospital Universitario Miguel Servet (M. Haddad-Garay). Zaragoza, España.

Correspondencia:

Dra. Elena Bueno Gracia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza. Domingo Miral, s/n. E-50009 Zaragoza.

E-mail:

ebueno@unizar.es

Aceptado tras revisión externa:

15.04.15.

Cómo citar este artículo:

Bueno-Gracia E, Haddad-Garay M, Tricás-Moreno JM, Fanlo-Mazas P, Malo-Urriés M, Estébanez-de-Miguel E, et al. Validez diagnóstica de la ecografía en el síndrome del túnel carpiano. Rev Neurol 2015; 61: 1-6.

© 2015 Revista de Neurología

Figura 1. Lugares de realización de las mediciones ecográficas: a) Pliegue de la muñeca; b) Antebrazo, 12 cm proximal al pliegue de la muñeca.

realiza la medición del área de sección transversal del nervio mediano en la muñeca (AST-M), generalmente a la altura del pisiforme [20,23]. Esta medición se basa en el engrosamiento, observado quirúrgicamente [24], proximal al lugar de compresión, que experimenta el nervio mediano en el túnel del carpo en pacientes que presentan la patología. Sin embargo, otros autores [16,25-27] hacen referencia a que, para disminuir los sesgos relacionados con la gran variabilidad en el tamaño del nervio mediano intersujeto e interextremidades, la medición y el cálculo de la *ratio* del área del nervio mediano entre la muñeca y el antebrazo (R-MA) resulta una medida más fiable para detectar el STC.

Independientemente de la medición ecográfica utilizada, la metodología de la mayor parte de los estudios realizados consiste en seleccionar pacientes ya diagnosticados de STC, realizar las mediciones ecográficas y, posteriormente, compararlas con las mediciones de voluntarios asintomáticos controles elegidos a conveniencia [16,18,27]. Sin embargo, las características, tanto demográficas como clínicas, entre ambos grupos son generalmente muy diferentes, lo que dificulta su comparación. En el contexto clínico, los sujetos referidos a los servicios de neurofisiología para confirmar o descartar la presencia de STC presentan características demográficas y clínicas muy similares [28,29], por lo que no se dispone de datos previos que permitan conocer la validez de la ecografía en ese contexto. Por otra parte, existe un número relativamente amplio de sujetos cuya presentación clínica tiene las características del STC en el que el electroneurograma (ENG) obtiene un resultado negativo para la presencia de la patología [30,31]. Al ser una prueba de

imagen, un examen ecográfico en estos sujetos podría proporcionar un mayor conocimiento de la situación anatómica del nervio mediano y de la etiología del STC.

El objetivo de este estudio fue analizar la validez de las mediciones ecográficas AST-M y R-MA en el diagnóstico del STC tomando como prueba de referencia el ENG, y establecer los puntos de corte más adecuados para la identificación de la patología.

Pacientes y métodos

Se diseñó un estudio observacional, analítico, de validez de pruebas diagnósticas. La muestra se reclutó a través de las personas referidas al servicio de neurofisiología clínica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, para recibir un ENG por sospecha de STC. Se incluyó a los sujetos mayores de edad, que dieron su consentimiento para participar de forma voluntaria en el estudio, y se excluyó a los casos que mostraron nervio mediano bifido durante el examen ecográfico. El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón.

Previamente a la realización del ENG y la ecografía, se recogieron datos demográficos y de las características de los síntomas (intensidad, comportamiento, primera aparición de los síntomas, etc.) en todos los participantes. Posteriormente, se realizó una evaluación motora y sensitiva rutinaria en todos los participantes. Se midieron las latencias y las velocidades de conducción en milisegundos y metros por segundo, respectivamente. Se utilizaron electrodos de superficie (*stickers*) para la exploración tanto de la rama motora del nervio mediano como de la sensitiva. Las respuestas motoras se obtuvieron ortodrómicamente mediante una estimulación supramáxima en la muñeca y la fosa antecubital, y se registraron en el músculo abductor *pollicis brevis*. Las respuestas sensitivas se evocaron antidrómicamente, aplicando una estimulación supramáxima en la palma de la mano, la muñeca y el codo, y se registraron en el dedo índice. La conducción de la muñeca a la palma de la mano se calculó restando la latencia dedo-palma a la latencia muñeca-dedo. El atrapamiento del nervio mediano se determinó mediante enlentecimiento de la velocidad de conducción muñeca-palma. La velocidad se consideró 'anormal' con valores inferiores a 50 m/s [32].

Una vez realizado el ENG, un segundo evaluador cegado a los resultados del ENG realizó las mediciones ecográficas. Se tomaron imágenes del nervio mediano en el plano axial en el pliegue de la mu-

Figura 2. Imágenes ecográficas del nervio mediano: a) Área de sección transversal del nervio mediano en el pliegue de la muñeca; b) Área de sección transversal del nervio mediano 12 cm proximalmente en el antebrazo.

ñeca (hueso pisiforme) y 12 cm proximalmente en el antebrazo (Fig. 1). Para realizar las ecografías, el paciente se colocaba en posición sedente con el antebrazo relajado y en supinación, y la muñeca en posición neutra para evitar cualquier posible deformidad artificial del nervio mediano. La sonda se mantenía siempre perpendicular al antebrazo para evitar anisotropía y sin ejercer más fuerza adicional que el peso de la sonda. A partir de las imágenes, se realizaban las mediciones del AST-M, tomando como referencia el borde interno del epineuro, hiperecoico (Fig. 2). La técnica utilizada para las mediciones fue la de trazado continuo y se calcularon los valores medios de tres mediciones para cada localización. Además de la medición del AST-M del nervio mediano en el pliegue de la muñeca, y de acuerdo con los estudios más recientes [16,25,26], se incluyó el cálculo del R-MA por haber mostrado ser una herramienta válida en el diagnóstico del STC. La R-MA se calculó con los valores medios de ambas localizaciones.

El estudio estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS v. 19.0. El nivel de confianza establecido para el análisis de los resultados fue del 95%. Para el estudio de validez, se calcularon las curvas ROC para cada una de las mediciones ecográficas y se estableció el mejor punto de corte para cada una de ellas. Posteriormente, se calcularon la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos. Además, por ser valores no dependientes ni de la prevalencia de la enfermedad (como los valores predictivos) ni del espectro de pacientes valorados (como la sensibilidad y la especificidad), se calcularon tam-

bién las *ratios* de probabilidad positiva (RP+) y negativa (RP-) para ambas mediciones. Dichas *ratios* se consideran el mejor modo de comparar test y determinar cuál es mejor para descartar o considerar la presencia de la enfermedad. La RP+ se calculó como sensibilidad/(1 – especificidad), y la RP-, como (1 – sensibilidad)/especificidad [33]. Se calcularon también los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) de la RP+ y de la RP- con el método de Taylor, utilizado cuando las razones de probabilidad no son próximas a 1 [12]. Su interpretación se realizó tomando criterios existentes en la bibliografía [34].

Resultados

Un total de 62 sujetos participaron voluntariamente en el estudio, con un total de 100 muñecas, al presentar algunos de ellos síntomas bilaterales. Tres casos fueron excluidos por presentar nervio mediano bífido observado en la ecografía, con lo que la muestra final quedó constituida por 59 sujetos (42 mujeres y 17 hombres) y un total de 97 muñecas. El ENG determinó que 62 (63,9%) de los 97 casos presentaban STC.

Las características del grupo control y de los pacientes con STC se muestran en la tabla. A excepción de la edad, que fue significativamente mayor para los pacientes con STC, ninguna otra de las características entre los pacientes con STC y los controles fue estadísticamente significativa. Sin embargo, todos los valores ecográficos resultaron significativamente mayores en los pacientes con STC en

Figura 3. Curva ROC para cada una de las medidas ecográficas en el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano.

comparación con los sujetos control. En los pacientes con STC, el AST-M obtuvo un valor medio de $12,89 \pm 4,68 \text{ mm}^2$ y el valor medio del AST-A fue de $6,52 \pm 1,5 \text{ mm}^2$, por lo que la R-MA obtuvo un valor de $2,09 \pm 0,81$.

Según el análisis con curvas ROC, los valores de corte para el diagnóstico del STC fueron $9,15 \text{ mm}^2$ para el AST-M y $1,56 \text{ mm}^2$ para la R-MA (Fig. 3). Las áreas bajo la curva para ambas mediciones fueron $0,83$ y $0,741$, respectivamente ($p < 0,001$). Con un punto de corte de $9,15 \text{ mm}^2$ para el AST-M, los valores de sensibilidad, especificidad, RP+ y RP- fueron $75,81\%$ (IC 95%: $63,85-84,75\%$), $74,29\%$ (IC 95%: $57,93-85,84\%$), $2,95$ (IC 95%: $1,65-5,27$) y $0,33$ (IC 95%: $0,2-0,52$), respectivamente. Tomando como punto de corte un valor mayor de $1,56$ para la medición de la RM-A, se obtuvo una sensibilidad del $70,97\%$ (IC 95%: $58,71-80,78\%$), una especificidad del $71,43\%$ (IC 95%: $54,95-83,67\%$), una RP+ de $2,48$ (IC 95%: $1,43-4,29$) y una RP- de $0,4$ (IC 95%: $0,26-0,63$), respectivamente.

Discusión

En los últimos años, el uso de la ecografía como herramienta diagnóstica ha experimentado una evolu-

ción creciente en el diagnóstico del STC, debido a su accesibilidad e inocuidad y por permitir un mayor conocimiento de la anatomía y la posible etiología de la patología [16-22]. La mayoría de los estudios realizados hasta ahora tratan de establecer el punto de corte más adecuado para diagnosticar el STC, comparando el grosor del nervio mediano entre los sujetos con STC y los sujetos controles seleccionados para el estudio. Sin embargo, los sujetos que acuden a los servicios de neurofisiología por sospecha de STC presentan, con frecuencia, características clínicas muy similares, independientemente de padecer o no la patología. En el presente estudio, las dos mediciones ecográficas analizadas se realizaron sobre sujetos referidos al servicio de neurofisiología para la realización de un ENG por sospecha de STC. El análisis estadístico mostró que las características clínicas tanto de los sujetos posteriormente diagnosticados de STC mediante el ENG como los restantes no presentaron diferencias. Éste es un hecho frecuente, al que otros autores han hecho referencia, exponiendo las dificultades diagnósticas que plantea la detección de la patología [5,9-12].

En el presente estudio se usaron las mediciones ecográficas más utilizadas en otros estudios, es decir, AST-M y R-MA [16,20,23,25-27]. A diferencia de las características clínicas, ambas mediciones sí mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los casos con y sin STC. En los casos de STC, las mediciones ecográficas obtuvieron unos valores acordes a la bibliografía existente. Más concretamente, el AST-M obtuvo un valor medio de $12,9 \text{ mm}^2$. Éste es un valor medio en comparación con otros estudios, ya que algunos obtuvieron un AST-M del nervio de $13-15,5 \text{ mm}^2$ [19,27], mientras que en otros la media del AST-M en casos con STC estuvo por debajo de 9 mm^2 [23,35]. Es un valor muy similar al de otro estudio [20], en el que el AST-M tuvo una media de $12,56 \text{ mm}^2$. Esta similitud podría deberse, en parte, a que también las características demográficas de los sujetos analizados en su estudio [20] resultaron ser las más similares a las nuestras. Para la medición de la R-MA, la tendencia fue similar a la medida del AST-M. El valor obtenido para los casos de STC en nuestro estudio fue $2,09$, un valor muy similar a los estudios que obtuvieron unas *ratios* de 2 [19] y $2,2$ [27]. Sin embargo, otros autores [36] obtuvieron *ratios* mucho mayores, llegando a valores de $3,09$. Este aumento en la *ratio* está estrechamente relacionado con el hecho de que dichos autores también hubiesen encontrado valores del AST-M muy superiores a los de estudios anteriores, y podría deberse a diferencias metodológicas entre estudios.

Respecto a los puntos de corte, la mayoría de los estudios realizados hasta ahora establecen que, para tener una buena sensibilidad, el punto de corte del AST-M debería situarse en 9-11 mm² [21,37]. Estos datos concuerdan con los datos obtenidos en nuestro estudio, puesto que la curva ROC reveló que un punto de corte de 9,15 mm² resulta una medida útil en la detección del STC, con una sensibilidad del 75,81% y una especificidad del 74,29%. Estos valores son similares a los obtenidos en un reciente metaanálisis [21] sobre la validez diagnóstica de la ecografía en el diagnóstico del STC, en el que se obtuvieron unos valores de sensibilidad y especificidad del 77,6% y 86,8%, respectivamente. En cuanto a la medición de la R-MA, tomando como punto de corte un valor de 1,56, obtuvimos una sensibilidad del 70,97% y una especificidad del 71,43%. Es un valor muy similar al obtenido por otros autores. En un estudio reciente [27], se determinó que con un punto de corte de 1,5 se obtenía una sensibilidad del 94%, aunque con una especificidad del 63%. En otro estudio realizado el mismo año [26], trató de establecerse el mejor punto de corte para el diagnóstico del STC en función de la gravedad de la patología. Con puntos de corte de 1,34, 1,89 y 2,2 para los casos leves, moderados y graves de STC, respectivamente, obtuvieron una sensibilidad del 69,4-96,4% y una especificidad del 68,7-92,1%, valores entre los que se sitúan los resultados de nuestro estudio. Finalmente, otros autores [16] obtuvieron que con un punto de corte de 1,4 se alcanzaba una sensibilidad del 100%. Sin embargo, en dicho estudio no se mostraron datos para la especificidad. En general, los estudios realizados hasta la fecha muestran resultados similares. Las diferencias observadas entre los diferentes estudios podrían deberse a pequeñas diferencias metodológicas entre ellos, por ejemplo, en el reclutamiento de la muestra.

Finalmente, el análisis de la RP+ y la RP- muestra que ambas mediciones ecográficas resultan útiles en la detección del STC en el contexto clínico, y que producen cambios pequeños (pero a veces importantes) de la probabilidad pretest a la probabilidad postest. Estudios previos recomiendan estas mediciones como medidas complementarias para mejorar el diagnóstico del STC [16,20,25-27], aunque son necesarios más estudios en la misma línea que permitan establecer los mejores criterios diagnósticos en lo que a la ecografía se refiere.

En conclusión, los resultados del presente estudio reflejan que tanto el AST-M como la R-MA parecen ser medidas útiles en el diagnóstico del STC en un contexto clínico y tomando como técnica de referencia el ENG. Ambas mediciones ecográficas

Tabla. Características de la muestra.

	Controles (n = 35)	Pacientes con STC (n = 62)	p	
Edad media (años)	46,22 ± 13,21	59,24 ± 14,16	0,490	
Número de mujeres	25 (71,4%)	48 (77,4%)	0,511	
Diabetes	5 (14,3%)	15 (24,2%)	0,247	
Duración de los síntomas	< 3 meses	2 (5,7%)	1 (1,6%)	0,262
	> 3 meses	33 (94,3%)	61 (98,4%)	
Síntomas nocturnos	23 (65,7%)	37 (59,7%)	0,557	
AST-M (mm ²)	8,26 ± 2,01	12,89 ± 4,68	< 0,001	
AST-A (mm ²)	5,75 ± 1,30	6,52 ± 1,50	0,028	
RM-A	1,48 ± 0,43	2,09 ± 0,81	< 0,001	

AST-A: área de sección transversal del nervio mediano en el antebrazo; AST-M: área de sección transversal del nervio mediano en la muñeca; RM-A: *ratio* del área de sección transversal del nervio mediano entre la muñeca y el antebrazo; STC: síndrome del túnel carpiano.

parecen producir cambios pequeños (pero a veces importantes) entre la probabilidad pretest y la probabilidad postest.

Bibliografía

- Mondelli M, Giannini F GM. Carpal tunnel syndrome incidence in a general population. *Neurology* 2002; 58: 289-94.
- Amirlak B, Upadhyaya K, Ahmed O, Wolff T, Tsai T, Schecker L. Median nerve entrapment. *Medscape* 2014. URL: <http://emedicine.medscape.com/article/1242387-overview#showall>. [05.03.2014].
- Kim JY, Yoon JS, Kim SJ, Won SJ, Jeong JS. Carpal tunnel syndrome: clinical, electrophysiological, and ultrasonographic ratio after surgery. *Muscle Nerve* 2012; 45: 183-8.
- Pfeffer GB, Gelberman RH, Boyes JH, Rydevik B. The history of carpal tunnel syndrome. *J Hand Surg Br* 1988; 13: 28-34.
- American Academy of Orthopaedic Surgeons Work Group Panel. Clinical guidelines on diagnosis of carpal tunnel syndrome. Rosemont, IL: AAOS; 2007.
- Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R, Ornstein E, Ranstam J, Rosen I. Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population. *JAMA* 1999; 282: 153-8.
- Katz JN, Simmons BP. Clinical practice. Carpal tunnel syndrome. *N Engl J Med* 2002; 346: 1807-12.
- Ferry S, Hannaford P, Warskyj M, Lewis M, Croft P. Carpal tunnel syndrome: a nested case-control study of risk factors in women. *Am J Epidemiol* 2000; 151: 566-74.
- Ibrahim I, Khan WS, Goddard N, Smitham P. Carpal tunnel syndrome: a review of the recent literature. *Open Orthop J* 2012; 6: 69-76.
- Aroori S, Spence RJ. Carpal tunnel syndrome. *Ulster Med J* 2008; 77: 6-17.
- MacDermid JC, Wessel J. Clinical diagnosis of carpal tunnel syndrome: a systematic review. *J Hand Ther* 2004; 17: 309-19.
- Pita-Fernández S, Pértegas-Díaz S. Pruebas diagnósticas: sensibilidad y especificidad. *Cad Aten Primaria* 2003; 10: 120-4.
- Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, Delitto A, Allison S, Boninger ML. Development of a clinical prediction rule for the diagnosis

- of carpal tunnel syndrome. *Arch Phys Med Rehabil* 2005; 86: 609-18.
14. Zyluk A, Kosovets L. An assessment of the sympathetic function within the hand in patients with carpal tunnel syndrome. *J Hand Surg Eur* 2010; 35: 402-8.
 15. Werner R, Andary M. Carpal tunnel syndrome: pathophysiology and clinical neurophysiology. *Clin Neurophysiol* 2002; 113: 1373-81.
 16. Hobson-Webb LD, Massey JM, Juel VC, Sanders DB. The ultrasonographic wrist-to-forearm median nerve area ratio in carpal tunnel syndrome. *Clin Neurophysiol* 2008; 119: 1353-7.
 17. Mondelli M, Filippou G, Aretini A, Frediani B, Reale F. Ultrasonography before and after surgery in carpal tunnel syndrome and relationship with clinical and electrophysiological findings. A new outcome predictor? *Scand J Rheumatol* 2008; 37: 219-24.
 18. Visser LH, Smidt MH, Lee ML. High-resolution sonography versus EMG in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2008; 79: 63-7.
 19. Mhoon JT, Juel VC, Hobson-Webb LD. Median nerve ultrasound as a screening tool in carpal tunnel syndrome: correlation of cross-sectional area measures with electrodiagnostic abnormality. *Muscle Nerve* 2012; 46: 871-8.
 20. Yazdchi M, Tarzamani MK, Mikaeili H, Ayromlu H, Ebadi H. Sensitivity and specificity of median nerve ultrasonography in diagnosis of carpal tunnel syndrome. *Int J Gen Med* 2012; 5: 99-103.
 21. Fowler JR, Gaughan JP, Ilyas AM. The sensitivity and specificity of ultrasound for the diagnosis of carpal tunnel syndrome: a meta-analysis. *Clin Orthop Relat Res* 2011; 469: 1089-94.
 22. Klauser AS, Tagliafico A, Allen GM, Boutry N, Campbell R, Court-Payen M, et al. Clinical indications for musculoskeletal ultrasound: a Delphi-based consensus paper of the European Society of Musculoskeletal Radiology. *Eur Radiol* 2012; 22: 1140-8.
 23. Pardo-Fernández JM. Síndrome del túnel carpiano. Aportación de la ultrasonografía. 2014; 59: 459-69.
 24. Koyuncuoglu HR, Kutluhan S, Yesildag A, Oyar O, Guler K, Ozden A. The value of ultrasonographic measurement in carpal tunnel syndrome in patients with negative electrodiagnostic tests. *Eur J Radiol* 2005; 56: 365-9.
 25. Tuncali D, Barutcu AY, Terzioğlu A, Aslan G. Carpal tunnel syndrome: comparison of intraoperative structural changes with clinical and electrodiagnostic severity. *Br J Plast Surg* 2005; 58: 1136-42.
 26. Kang S, Kwon HK, Kim KH, Yun HS. Ultrasonography of median nerve and electrophysiologic severity in carpal tunnel syndrome. *Ann Rehabil Med* 2012; 36: 72-9.
 27. Lange J. Carpal tunnel syndrome diagnosed using ultrasound as a first-line exam by the surgeon. *J Hand Surg Eur* 2013; 38: 627-32.
 28. Vanti C, Bonfiglioli R, Calabrese M, Marinelli F, Violante FS, Pillastrini P. Relationship between interpretation and accuracy of the upper limb neurodynamic test 1 in carpal tunnel syndrome. *J Manipulative Physiol Ther* 2012; 35: 54-63.
 29. Vanti C, Conteddu L, Guccione A, Morsillo F, Parazza S, Viti C, et al. The Upper Limb Neurodynamic Test 1: intra- and intertester reliability and the effect of several repetitions on pain and resistance. *J Manipulative Physiol Ther* 2010; 33: 292-9.
 30. Witt JC, Hentz JG, Stevens JC. Carpal tunnel syndrome with normal nerve conduction studies. *Muscle Nerve* 2004; 29: 515-22.
 31. D'Arcy CA, McGee S. The rational clinical examination. Does this patient have carpal tunnel syndrome? *JAMA* 2000; 283: 3110-7.
 32. Bland J. A neurophysiological grading scale for carpal tunnel syndrome. *Muscle Nerve* 2000; 23: 1280-3.
 33. Altman DG. Confidence interval for odds ratio. *Physiother Res Int* 2000; 5: 134-5.
 34. Jaeschke R, Guyatt GH, Sackett DL, Cook DJ. Users' guides to the medical literature. II. How to use an article about therapy or prevention. B. What were the results and will they help me in caring for my patients? Evidence-Based Medicine Working Group. *JAMA* 1994; 271: 59-63.
 35. Moghtaderi A, Sanei-Sistani S, Sadoughi N, Hamed-Azimi H. Ultrasound evaluation of patients with moderate and severe carpal tunnel syndrome. *Prague Med Rep* 2012; 113: 23-32.
 36. Hunderfund ANL, Boon AJ, Mandrekar JN, Sorenson EJ. Sonography in carpal tunnel syndrome. *Muscle Nerve* 2011; 44: 485-91.
 37. Tai TW, Wu CY, Su FC, Chern TC, Jou IM. Ultrasonography for diagnosing carpal tunnel syndrome: a meta-analysis of diagnostic test accuracy. *Ultrasound Med Biol* 2012; 38: 1121-8.

Diagnostic validity of ultrasonography in carpal tunnel syndrome

Introduction. Ultrasonography has emerged as an alternative tool for diagnosing peripheral neuropathies, such as carpal tunnel syndrome (CTS). Yet, data are still lacking as regards the diagnostic validity of the different ultrasonography measurements for detecting CTS in clinical settings.

Aims. To determine the diagnostic validity of ultrasound measurements of the cross-sectional area of the median nerve in the wrist (CSA-M) and of the ratio of the area of the median nerve between the wrist and the forearm (R-WF) in the diagnosis of CTS, using electroneuromyography (ENG) as the reference technique.

Patients and methods. Ultrasound measurements were performed on 59 subjects (100 wrists) who were referred to have an ENG due to suspected CTS. The examiners that performed the ultrasonography scan did not know the results of the ENG. The cut-off points were later calculated by means of ROC curves for each of the measurements (CSA-M and R-WF) and their diagnostic validity was analysed.

Results. With a cut-off point of 9.15 mm², CSA-M measurement obtained a sensitivity of 75.81%, a specificity of 74.29%, a positive likelihood ratio of 2.95 and a negative likelihood ratio of 0.33. For the R-WF measurement and a cut-off point of 1.56, the values for sensitivity, specificity, and positive and negative likelihood ratios were 70.97%, 71.43%, 2.48 and 0.4, respectively.

Conclusions. Both the CSA-M and R-WF appear to be useful measures in the diagnosis of CTS, taking the ENG as a reference test.

Key words. Carpal tunnel syndrome. Diagnosis. Diagnostic validity. Electroneuromyogram. Neuropathy. Ultrasonography.